

УДК 330.567.2

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

БАЙМУРАТОВ АБДИМИТАЛИП АБДИЛЛАЕВИЧ

кандидат экономических наук доцент, Ошский Технологический Университет.
Кыргызская Республика, г.Ош.

БУРКАНОВА МЫРЗАЙЫМ УЛАРБЕКОВНА

Магистрантка, 3-курса. Ошского Технологического Университета. Кыргызская
Республика, г.Ош.

Аннотация: В статье анализируются сбережения населения КР. Отмечается, что сбережения являются ключевым фактором экономического развития любого государства, способствуют устойчивости экономики и экономическому росту. Домохозяйствам сбережения способны обеспечить финансовую стабильность и благополучие, становясь источником платежеспособности в период нужды или неопределенности. На сегодняшний день сбережения населения представляют собой важное экономическое явление, так как отражают интересы не только граждан, но и финансовых организаций, и государства в целом. Между тем, сбережения населения являются мощным фактором обеспечения экономического благополучия страны, выступая в качестве инвестиционного потенциала государства.

Ключевые слова: сбережения, накопления, доходы и расходы населения. уровень жизни населения

SAVINGS OF THE POPULATION AS AN INDICATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

BAIMURATOV ABDIMITALIP ABDILLAEVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Osh Technological University,
Kyrgyz Republic, Osh

BURKANOVA MYRZAIYM ULARBEKOVNA

3rd-year Master's Student, Osh Technological University,
Kyrgyz Republic, Osh

Abstract: The article analyzes household savings in the Kyrgyz Republic. It is noted that savings are a key factor in the economic development of any state, contributing to the stability of the economy and economic growth. For households, savings can ensure financial stability and well-being, serving as a source of solvency in times of need or uncertainty. At present, household savings represent an important economic phenomenon, as they reflect the interests not only of citizens, but also of financial institutions and the state as a whole. Moreover, household savings are a powerful factor in ensuring the country's economic prosperity, acting as the investment potential of the state.

Keywords: savings, accumulation, household income and expenditure, standard of living.

Введение

Уровень жизни населения характеризуется системой показателей, охватывающих ряд разделов: доходы населения; расходы и потребление; сбережения, накопленное имущество и жилье; социальная дифференциация населения; положение малообеспеченных слоев населения, обобщающие макроэкономические показатели (ВВП, национальный доход, чистый национальный располагаемый доход на душу населения, индекс потребительских цен, ожидаемая продолжительность жизни населения и другие). Решение проблемы формирования

внутренних источников инвестирования на фоне недостаточного уровня производственного потенциала, невозможно без мобилизации свободных денежных ресурсов населения. Сбережения населения представляют собой мощный резервуар банковского капитала, выступают основой развития рынка ценных бумаг, страхового рынка, частного пенсионного страхования и, трансформируясь в инвестиции, способствуют укреплению реального сектора экономики. Исследование роли сбережений населения в обеспечении поступательного экономического развития обусловлено рядом негативных тенденций в отечественной практике. Высокий уровень безработицы и низкая производительность труда усугубляются значительным миграционным оттоком рабочей силы, бремя внешнего долга на фоне снижения инвестиционной привлекательности экономики сдерживают развитие предпринимательского сектора и приводят к ухудшению общей социально-экономической обстановки в стране. Эти обстоятельства определяют необходимость осуществления воспроизводственного процесса путем привлечения внутренних финансовых ресурсов, большую долю которых, составляют средства населения, а существующие проблемы выставляют ее в число приоритетных.

В этой связи, актуальной задачей, стоящей перед отечественной экономикой, становится задача аккумуляции свободных денежных средств населения, разработка эффективного механизма их трансформации в инвестиционный ресурс экономики и обеспечение поступательного экономического развития, посредством долгосрочного кредитования производственного сектора, что оказывается возможным благодаря такому ресурсу, как сбережения домашних хозяйств. Классическая школа, в лице ее представителей, внесла существенный вклад в развитие теории сбережений населения. В частности, основатель этого направления экономической науки, Адам Смит считал, что «накопление есть ключ к богатству» и население выполняет важнейшую социальную функцию накопления. Согласно Смиту, «тот, кто сберегает - благодетель нации, а расточитель ее враг», именно бережливость является фактором возрастания капитала, так как «...хотя трудолюбие и создает то, что накапливает сбережения, но капитал никогда не смог бы возрасти, если бы бережливость не сберегала и не накапливала».

Сбережения населения, как экономическое явление, концентрируют на себе удовлетворение экономических интересов не только отдельных граждан и организаций, оказывающих финансовые услуги, но и государства в целом. Также сбережения играют важную роль при решении проблем социального характера, так как выступают непосредственным индикатором уровня жизни и благосостояния населения. Таким образом, становление и развитие рыночных отношений во многом определяются сберегательно-инвестиционной активностью населения и эффективностью использования его финансовых возможностей

ВВП и фактическая доля населения в 2023 – 2024 гг. в Кыргызстане

Таблица 1.

Показатель	2021г.	2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
ВВП (в долларах) на душу населения	1230.3	1350.7	1740.1	2137.2	2418.6

Составлен автором.

Главными составляющими денежных доходов населения являются оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а также социальные трансферты. Важнейшим показателем, характеризующим состояние жизненного уровня населения и рынка труда, является заработная плата. В 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с предыдущим годом возросла на 2,1 процента, составив 19 930 сомов. Размер

реальной заработной платы в 2023г. по сравнению с 2019г. увеличился на один процент, при росте среднемесячной номинальной заработной платы за этот период почти в 1,2 раза.

Основные социальные показатели Таблица 2.

	2019	2020	2021	2022	2023
Демографическая ситуация					
Численность постоянного населения (на конец года):					
тыс. человек	6 256,7	6 389,5	6 523,5	6 636,8	7 147,3
в процентах к предыдущему году	101,9	102,1	102,1	101,7	101,7
Коэффициент фертильности, среднее число детей, рожденных одной женщиной	3,0	3,3	3,3	3,0	2,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет					
оба пола	71,1	71,3	71,5	71,7	71,8
женщины	75,4	75,6	75,8	76,0	76,1
мужчины	67,2	67,4	67,6	67,8	67,9
Жизненный уровень населения					
Коэффициент Джини (по доходам)	0,392	0,378	0,364	0,344	0,372
Кумулятивная доля доходов ¹ , в процентах:					
0-20	5,9	6,2	6,8	7,1	6,3
21-40	16,5	17,1	15,3	18,9	17,4
41-60	31,9	32,9	31,8	35,3	33,3
61-80	54,7	55,7	55,4	58,4	56,1
81-100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень бедности, в процентах					
из них крайне бедные ²	0,8	0,6	0,5	0,9	6,0

Источник НСК КР

В настоящее время соотношение численности населения в трудоспособном и нетрудоспособных возрастах меняется таким образом, что коэффициент демографической нагрузки (отношение численности населения моложе, а также старше трудоспособного возрастов на 1000 населения в трудоспособном возрасте) увеличивается и на конец 2021г. составил 760 человек. Самый высокий показатель зарегистрирован в Таласской (803 человека) Баткенской (795 человек) и Чуйской (788 человек) областях, самый низкий – в Джалал-Абадской области и г. Бишкек (соответственно, 747 человек и 706 человек).

Численность лиц старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается за счет вступления в пенсионный возраст поколения 1960-х годов рождения, более многочисленного по сравнению с предыдущими поколениями, составив на конец 2023г. 8,5 процента от общей численности населения. Основную часть населения старше трудоспособного возраста составляют женщины (около 70 процентов или 401,2 тыс. человек). Здесь, во-первых, следует учесть, что продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин, во-вторых, пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше. Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении ниже 4 процентов, то население такой страны считается молодым; если в интервале от 4 до 7 процентов – население на пороге старости; если выше 7 процентов – старое население. Население Кыргызстана находится на пороге старости: на начало 2022г. в возрастах 65 лет и старше находилось 347,8 тыс. человек, или 5,2 процента кыргызстанцев. Тем не менее, этот показатель значительно ниже показателей других стран СНГ: например, в Азербайджане он составил 7,9 процента (на начало 2022г.), Казахстане – 7,8 процента, Российской Федерации и Беларуси – по 15,8 процента (на начало 2023г.)¹. По

прогнозу ООН, в Кыргызстане данная тенденция проявится примерно к 2030г., когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам.

Основные показатели уровня жизни населения Таблица 3.
(на конец года)

	2019	2020	2021	2022	2023
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млн. сомов	481 878,0	519 519,6	524 304,7	512 183,0	672 144,2
на душу населения, тыс. сомов	81,1	85,6	84,5	81,0	104,4
в процентах к предыдущему году	105,7	104,7	100,8	92,6	112,0
Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), сомов	4 739,4	5 337,3	5 684,7	5 625,4	6 647,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, сомов	15 670	16 427	17 232	18 940	19 330
Минимальная заработная плата, сомов ¹	1 200	1 662	1 750	1 854	1 854
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника к минимальной заработной плате, в разах	13,1	9,9	9,8	10,2	10,4
Средний размер назначенной месячной пенсии одного пенсионера с учетом компенсационных выплат ² (на конец года), сомов	5 578,0	5 761,0	5 960,0	6 101,6	6 412,8
Стоимость продовольственной корзины прожиточного минимума, сомов	3 185,5	3 115,2	3 124,1	3 483,1	4 074,4
Соотношение доходов 10 процентов наиболее и наименее обеспеченного населения, раз	12,9	11,7	10,6	9,2	11,3
Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам населения, в процентах:					
1-я группа (с наименьшими доходами)	5,9	6,2	6,8	7,1	6,3
5-я группа (с наибольшими доходами)	45,3	44,3	44,6	41,6	43,9
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, сомов в месяц:					
все население	4 900,8	4 792,5	4 806,3	5 358,5	6 268,3
население трудоспособного возраста	5 479,1	5 357,9	5 368,6	6 003,6	7 040,3
население пенсионного возраста	4 392,9	4 283,0	4 286,7	4 785,4	5 580,3

1. Согласно Закону КР “О Республиканском бюджете КР”.
2. Состоявшие на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской Республики и других государственных органах.
3. К прожиточному минимуму населения трудоспособного возраста.
4. К прожиточному минимуму населения старше трудоспособного возраста.

В целом в 2021г. наблюдалось различие в среднедушевых денежных доходах населения в зависимости от места проживания. Так, выше среднереспубликанского значения сложились среднедушевые располагаемые денежные доходы населения Иссык-Кульской (на 525,5 сома) области, г. Бишкек (на 298,5 сома), Ошской (на 274,7 сома) и Чуйской (на 107,3 сома) областей. Приблизились к среднереспубликанскому значению доходы населения Джалал-Абадской области. Среднедушевые доходы, уровень которых не достигал среднереспубликанского значения, наблюдались у населения г. Ош (на 1 124,6 сома), Таласской (на 915,3 сома), Нарынской (на 838,9 сома) и Баткенской (на 442,3 сома) областей.

Среднедушевые денежные доходы небедного городского населения в 2021г. в 1,7 раза превышали доходы бедного городского населения, а доходы небедного сельского населения в 1,8 раза превышали доходы бедного сельского населения. Население городских поселений, попавшее в категорию бедных, поддерживает жизнедеятельность, в основном, за счет доходов от трудовой деятельности, где их доля составляет 79,0 процента. В сельской местности бедное население живет за счет доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 59,1 процента, от социальных трансфертов – 17,4 процента и личного подсобного хозяйства – 21,1 процента.

На микроуровне (уровень конкретного домохозяйства) денежные доходы не совпадают с уровнем потребления его членов. Это связано с тем, что потребление домохозяйства зависит не только от поступлений доходов в денежной и натуральной формах, но и от результатов труда внутри домохозяйства. Эти результаты определяются следующими составляющими:

- потреблением за счет использования личного подсобного сельского хозяйства и имущества;
- потреблением за счет использования труда домохозяек, т.е. экономией средств на покупку товаров и услуг и их производством непосредственно самим домохозяйством.

На микроуровне доходы домашнего хозяйства, оцениваемые им самим, бесспорно, предстают в реальном выражении, представляя собой прочитанные выданные данному домохозяйству и им полученные (абстрагируясь от подоходных налогов) денежные средства или их товарные эквиваленты.

Таким образом, экономическая сущность сбережений населения (домашних хозяйств) проявляется в функциях, которые они выполняют.

Инвестиционная функция - она заключается в том, что сбережения домашних хозяйств, представленные в организованной форме, являются источником кредитования хозяйственного процесса.

Воспроизводственная функция сбережений, проявляется в том, что позволяет домашним хозяйствам путем перераспределения дохода между потреблением и сбережением сохранить привычный уровень потребления, особенно в периоды снижения величины текущих доходов.

Кредитная функция сбережений, проявляется в том, что домашние хозяйства, сохраняющие свои средства в организованной форме «одалживают» банковскому и производственному сектору, а домашние хозяйства, которые хранят свои средства в наличной или «неорганизованной» форме, выступают кредиторами государства, так как способствуют изъятию денежных знаков из обращения.

Необходимо отметить, что в современной экономической литературе пока нет устоявшегося и универсального определения исследуемого экономического явления: существующие определения описывают его только с точки зрения отдельных особенностей формирования, либо дальнейшего участия в экономическом кругообороте. Выявление

современной специфики данной категории требует изучения существующих теорий и подходов/экономической науки к данному экономическому явлению. Классическая школа, в лице ее представителей, внесла существенный вклад в развитие теории сбережений населения. В частности, основатель этого направления экономической науки, Адам Смит считал, что «накопление есть ключ к богатству» и население выполняет важнейшую социальную функцию накопления. Согласно Смиуту, «тот, кто берегает - благодетель нации, а расточитель ее враг», именно бережливость является фактором возрастания капитала, так как «...хотя трудолюбие и создает то, что накапливает сбережения, но капитал никогда не смог бы возрасти, если бы бережливость не сберегала и не накапливала».

Первоначально сбережения населения. Рассматривались классиками через призму капитала образования. Франсуа Кене (первый, кто ввел в научный оборот такое понятие как капитал образование) рассматривал капитал, с точки зрения его возвратности, дав ему такие определения как, первоначальный аванс (годовой капитал) и годовые авансы (оборотный капитал). Кене отождествлял сбережение с капиталообразованием, приравнивая накопления и годовые капиталы. Другой представитель - классической школы Лорендель исследовал проблему формирования эффективного спроса и технического прогресса через источники инвестиций, уже посредством разделения таких понятий как сбережение и накопление. Именно он впервые указал на то, что бережливость (сбережения) и накопления (инвестиции) могут существенно различаться, как количественно, так и качественно. Исследование этой проблемы более полно произвел Дж. Стюарт Милль, который сформулировал так называемые теоремы капиталообразования. С точки зрения Милля, именно инвестиции выступают движущей силой экономического роста и в свою очередь во многом зависят от сбережений, или как это звучит у самого автора: «...капитал - есть результат сбережений.» Сберегательное поведение населения в условиях экономической трансформации представляет собой особый объект исследования, в силу того, что, формируясь на уровне отдельного домохозяйства, оказывает существенное влияние на расширение инвестиционных возможностей страны.

Сберегательное поведение характеризует предпочтение населения в распределении располагаемого дохода между потреблением и сбережением и в выборе форм сбережений. Сберегательная активность, как правило, проявляется в оказании предпочтений организованным формам сбережений, чем неорганизованным.

Необходимо отметить, что статистика сбережений в нашей республике не отвечает требованиям современного экономического анализа, и исчисление данных о сбережениях населения в рамках обозначенной проблемы, бы ло произведено на основе баланса денежных доходов и расходов населения, а также данных по банковским сберегательным вкладам населения.

В стране основными экономическими проблемами остаются рабочие места и рост цен. Однако с уменьшением инфляции акцент стал смещаться на вопрос трудоустройства. Изначально городские домохозяйства считали рост цен главной проблемой, а нехватку рабочих мест — второстепенной. К маю 2024 года приоритеты изменились, и вопрос занятости вышел на первый план. В сельских районах, напротив, с ноября 2022 года проблема работы остается основной.

Проблемы с электроснабжением остаются актуальными для населения. В сельской местности неудовлетворенность качеством подачи электричества достигла 80 процентов в сентябре 2023 года. По данным марта 2024-го, 60 процентов сельских жителей и 46 процентов горожан сталкивались с перебоями электроэнергией.

Также более 85 процентов домохозяйств считают, что тарифная политика на электроэнергию и газ необоснованно выгодна для семей с высоким уровнем дохода, что вызывает дополнительное недовольство граждан.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно заключить следующее: в последние годы в динамике сбережений домашних хозяйств наблюдается их рост, но нет

стабильности. Имеется тенденция роста совокупного объема вкладов населения в банках, но низок темп вовлечения сбережений населения в финансово-кредитные учреждения.

В современных условиях недостаточности финансовых ресурсов для развития экономики Кыргызской Республики инвестиционный потенциал сбережений населения может служить финансовой базой модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей предприятий реального сектора, что окажет положительное влияние на развитие экономики в целом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кейнс Дж. М. «Общая теория занятости, процента и денег». Избранное – Москва: Эксмо, 2009.
2. Чувакова С.Г. «Сбережения населения как показатель экономического благосостояния и внутренний источник инвестиций». Финансы и кредит. Москва. 2011, №20.
3. Батракова А.Г. «Сбережения домашних хозяйств: сущность, группировки и их роль в современной экономике». Деньги и кредит. Москва. 2006. №11.
4. Горелик В.Н. «Логика финансовой системы: закономерности устройства». Финансы и кредит.